

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15085152>

МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛОВЧИ ТЕХНОЛОГИК МАШИНАНИНГ ЯНГИ КОНСТРУКЦИЯЛИ ТЎРЛИ ЮЗАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Т.ф.д. проф. Джураев А.,
т.ф.ф.д (PhD) Ражабов О.,
таянч докторант Қорачаева О.
Андижон машинасозлик институти

Республикамизда фаолият юритаётган пахта тозалаш корхоналарида пахтани табиий сифатини юқори даражада сақлаш учун пахтани дастлабки ишлаш машина ва жиҳозларининг конструкцияларини такомиллаштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Чигитли пахтадан ифлосликларни пахта толасини ва чигитни табиий сифатини максимал даражада сақлаган холда ажрата олиш хусусияти пахта тозалаш машиналарининг асосий кўрсаткичи ҳисобланади. Чигитли пахтадан майда ифлосликларни ажрата олиш самарадорлиги пахтани сифатига, саноат навига ва намлигига, толасининг узунлигига, ифлосликларни пахтада қанча муддатда бўлганлигига, ифлосликларни илашиш ҳарактерига катта даражада боғлиқдир [1].

Пахтани тозалаш учун ишлатиладиган машина ва механизмларнинг камчилигидан бири ишчи органларнинг қайта ишланадиган материал таъсирининг самарадорлиги пастлигидир. Ишлатиладиган машина ва механизмларда чигитли пахтага кўп марта такроран таъсири натижасида пахта толаси ва чигитни табиий сифатини пасайтиради. Ҳозирги кунгача чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш технологиясининг қатор масалалари яхши ўрганилган. Аммо ишчи қисмларнинг ҳаракат қонунлари ва уларнинг ишчи параметрлари ва режимларини аниқлаш усули етарли даражада тадқиқ қилинмаган. Шунингдек чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозаловчи машинанинги янги самарадор ишчи қисмларини ишлаб чиқиш учун тадқиқотлар ҳам олиб борилмоқда. Шунинг учун чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозалагичларда янги самарадор қайишқоқ таянчли кўп қиррали тўрли сиртларни яратиш, уларнинг асосий параметрларини ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш соҳанинги долзарб илмий-техник масаласи ҳисобланади [2].

Хозирги кунда пахта майда ифлосликлардан тозаловчи машинадаги мавжуд тўрли сирт тозалагич корпусида қаттиқ маҳкамланган, айлана ёйи бўйича букилган бўлиб, ҳар хил шаклдаги катакчаларга эга. Бундай конструкциянинг асосий камчилиги тўрли сиртнинг қўзғалмаслиги, тўрли сирт юзаси билан пахтанинг ўзаро таъсирининг пастлиги бўлиб, натижада пахта хом ашёсининг тозаланишига салбий таъсир кўрсатмоқда [3].

Тавсия этилаётган конструкцияда тўрли сирт қайишқоқ таянчлар орқали корпусга маҳкамланади. Шу сабабли пахтанинг тўрли юза билан ўзаро ҳаракати натижасида, қайишқоқ таянчлар ҳисобига тўрли сиртнинг тебраниши юзага келади. Бунда тўрли сиртнинг чап томонида биринчи бўлиб жойлашган қайишқоқ втулка, ўнг томонига жойлашган втулкага нисбатан қалинроқ қилиб тайёрланган. Бу эса ўз навбатида, тозалагичнинг қозикли барабани билан пахта хом-ашёси ўтказилишининг бошида тўрнинг энг юқори амплитуда тебранишини таъминлаб беради. Тавсия этилаётган конструкция қуйидаги 1-расмда келтирилган.

1-расм. Қайишқоқ таянчли кўп қиррали тўрли юза конструкция схемаси

1-қозикли барабан, 2-кўп қиррали тўрли сирт асоси, 3- кўп қиррали тўрли сирт юзаси, 4-қайишқоқ элемент, 5-тўрли сирт таянчлари

Ўз навбатида мавжуд конструкциянинг яна бир камчилиги тўрли сирт билан пахта орасидаги таъсир талаб даражасида эмаслиги ва тўрли сирт юзасидан пахтанинг ўтишида ўзгармайдиган ҳаракати ва шу билан биргаликда пахтанинг тўр юзаси билан керак бўлган даражада импульслнинг пастлиги ва пахта тозалаш самарадорлигига тўсиқ бўладиган тўрнинг ички ёй юзаси бўйича ўтиш жараёнида уларнинг керакли даражада тўхташи пастлигидир.

Қўйилган масалани ечилиши тўрли юзани хосил қиладиган яссилик бўйича эгри чизик йўналиши зонасида ўтиладиган пахта харакати йўлини таъминлаб бериш орқали тўрли юза сиртининг такомиллаштириш йўли билан амалга оширилади. Бунда кўп қиррали тўрли юзанинг пахта билан ўзаро харакатлари йўналишлари циклик ўзгариб туради. Бу эса ўз навбатида пахтадан майда ифлосликларни ажралиб кетишига унумли фойда беради [4]. Дастлабки тажриба натижалари тавсия қилинган турли юзаси иш қобилияти юқорилиги тозалаш самарадорлиги сезиларли даражада ошишига имкон бериши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Э. Зикриёев. Пахтани дастлабки қайта ишлаш. Ўқув қўлланма. 407 бет, “Меҳнат”, Тошкент 2002.
2. John Baffes. The “Cotton Problem”. Trade department. The world bank Washington, USA d.c. 20433/September 2004
3. Сетчатая поверхность очистителя волокнистого материала. Патент Рес. Узб. FAP 00696, Бюлл. №2 29.02.2012.
4. Juraev Anvar and Rajabov Ozod. Analysis of the interaction of Fibrous Material with a Multifaceted Grid of the cleaner, International Journal of Recent Technology and Engineering, vol. 8, 1, 2019, pp. 2661-2666.